

ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИИ ПРАВА НА ИНФОРМАЦИЮ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СВИРИДОВА К.Е.,
ассистент кафедры теории
и истории государства и права,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье определены особенности категории права на информацию, изучены подходы к её определению в контексте различных авторских трактовок. В исследовании проведён анализ соотношения соблюдения прав на информацию как комплексного правомочия и ограничения к её доступу в целях обеспечения национальной безопасности.

Ключевые слова: право на информацию, цифровизация общества, ограничение доступа к информации, феномен информационной трансформации, информационная безопасность, национальная безопасность, обеспечение информационной безопасности государства

FEATURES OF THE CATEGORY OF THE RIGHT TO INFORMATION IN THE NATIONAL SECURITY SYSTEM

SVIRIDOVA K.E.,
assistant of the department of Theory and
History of State and Law
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article defines the features of the category of the right to information, examines approaches to its definition in the context of various copyright interpretations. The study analyzes the correlation between the observance of the rights to information as a complex competence and restrictions on its access in order to ensure national security.

Keywords: the right to information, digitalization of society, restriction of access to information, the phenomenon of information transformation, information security, national security, ensuring the information security of the state

Постановка задачи. Безопасность, как социальное явление, на протяжении всей истории человеческой цивилизации выступает одной из важнейших целей существования как отдельного индивида, общества, так и государства в целом. В условиях пространственной цивилизации, перехода от индустриального общества к

постиндустриальному, проблема обеспечения безопасности, поддержание достаточного уровня защищенности личных прав и интересов, а также устранение угроз различного характера становится наиболее острой в связи с динамическим развитием современных процессов, протекающих в прогрессивном государстве. Политика любой страны должна быть направлена на обеспечение таких фундаментальных интересов, как сохранение неприкосновенности конституционного строя, территориальной целостности, обеспечение общественно-политической, экономической и социальной стабильности общества, нормального функционирования специальных институтов и органов власти, а также развитие взаимовыгодного международного сотрудничества в различных сферах. Комплексный охват указанных интересов выражается целостным понятием «национальная безопасность».

Немаловажным документом в сфере обеспечения безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством РФ, выступает Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» [1]. Вместе с тем стоит указать на определенное несовершенство данного нормативного правового акта, которое заключается в исключении из содержания действующей редакции Закона основных терминов и определений. Отсутствие основополагающих терминологических конструкций, которые упоминаются в тексте нормативного акта, таких как «безопасность», «национальная безопасность», «обеспечение безопасности», «безопасность государства» и иные дефиниции, создаёт на практике определённые сложности в правильном толковании и корректном понимании норм, закрепленных в указанном Законе.

Базовым документом стратегического планирования в Российской Федерации (далее – РФ), определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты, цели и задачи государственной политики в области обеспечения национальной безопасности, является Стратегия национальной безопасности РФ [2]. Именно данный нормативный акт содержит в себе официальное законодательное закрепление понятия «национальная безопасность», которое трактуется в качестве состояния защищенности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны.

Таким образом, при осуществлении политики, направленной на обеспечение национальной безопасности государства, важным аспектом выступает недопущение дискредитирующих факторов в механизме реализации гарантированных прав и свобод человека и гражданина, а также ущемления интересов, потребностей и ценностей современного общества.

Актуальность. В эпоху цифровой трансформации современного общества важнейшую роль приобретают вопросы, касающиеся обеспечения национальной безопасности государства, а также его информационной составляющей, связанные с действенным механизмом регулирования и соблюдения прав граждан. Именно информация, как главный продукт информационного общества, такие информационные права и свободы человека, как право на информацию и свободный доступ к ней, их развитие и модернизация в современном цифровом обществе, играет первостепенную роль в контексте совершенствования уровня жизни, а вместе с тем и эффективной деятельности всего государственного аппарата, как единого целостного организма. Стоит отметить, что феномен информационной трансформации мирового социума является многоаспектным и включает в себя огромное количество рисков. При отсутствии должной защиты информационного потока, транслируемого в средствах массовой информации и телекоммуникационных сетях, посредством влияния на человеческое сознание, возможен подрыв национальной безопасности всего государства. Стоит упомянуть и тот момент, что, несмотря на огромное количество положительных сторон цифровизации общества, существует и отрицательное влияние данного феномена. Так, к примеру, увеличилось количество преступлений в связи с появлением и повсеместным распространением виртуальных кошельков, электронных банковских операций и т.д., участились случаи хищения конфиденциальной информации, денежных средств, личных данных из компьютеров и серверов и др. Эти аспекты свидетельствуют об актуальности темы исследования в связи с особой значимостью вопросов обеспечения информационной безопасности и определения пределов реализации прав на информацию, как ключевых направлений деятельности государства как в международном, так и в национальном дискурсе.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы, касающиеся реализации субъективного права на информацию, проблемы ограничения права на информацию в той или иной мере затрагивались многими авторами, исследующими проблемы теории права. Особо следует выделить работы таких авторов, как С.С. Алексеев, Н.Б. Баранова, И.Л. Бачило, А.Ю. Белевич, А.Б. Венгеров, А.П. Вершинин, Л.Д. Воеводин, Д.В. Гавришов,

В.Г. Елизаров., А.В. Кротов, Т.Л. Кичигина, Е.С. Лисицина, В.Н. Лопатин, В.С. Нерсисянц, О.Г. Павлова, В.Д. Перевалов, М.А. Погорелова, В.С. Хижняк, А.Е. Шерстобитов и др.

Целью данного исследования является анализ института прав человека на информацию, как одной из ключевых категорий общих прав и свобод человека и гражданина в условиях современной трансформации общественных отношений.

Изложение основного материала исследования. Институт информационных прав, являясь связующим звеном между фундаментальными правами личности и действующей структурой рационализации организационной деятельности государства по улучшению благосостояния внутренней и внешней среды своего функционирования, выступает в качестве комплексного, многоаспектного явления, однако до сих пор имеет ряд неразрешенных проблем как в теоретическом, так и нормативном отношении. Право на информацию, как и иные категории прав, является объективным по своей сущности, естественным правом человека. В соответствии с ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом [3]. Стоит указать, что «право на информацию», как правовая категория не имеет легально закрепленного определения в действующем законодательстве, в связи с этим на данный момент трактовать данное понятие необходимо исходя из точек зрения исследователей, которые сформировались в научной доктрине. Авторские определения отличаются друг от друга как полнотой изложения качественных сторон указанного явления, так и определением особенностей, которые наиболее полно характеризуют и являются ключевыми в исследуемой дефиниции. К примеру, А.А. Чеботарева представляет права и свободы информационного характера в качестве суммы правомочий различных субъектов в информационной сфере, если более конкретнее – в области поиска, получения, передачи, производства и распространения информации, применения информационных технологий, а также обеспечения защиты информации [4, с. 51]. Специалист по информационному праву И.Л. Бачило предлагает рассматривать право на информацию как комплексное субъективное право гражданина, которое означает возможность свободно производить различного рода действия (манипуляции) с информацией независимо от того, каково ее назначение и что она представляет собой по своему содержанию [5, с. 8]. Такой автор, как В.Н. Монахов, считает, что право понимается как отдельное правомочие права на информацию [6, с. 327]. В своём исследовании С.Н. Братановский и С.Ю. Лапин право на информацию определяют, как нормативный определенный порядок реализации полномочий

различных субъектов в области производства (создания, получения, доступа, сбора, хранения, использования и распространения) информации в целях, не противоречащих свободам, правам и интересам личности, общества и государства. При этом авторы делают уточнение, что цели доступа к информации не должны противоречить правам и интересам других лиц, общества, государства, что является вполне обоснованным [7, с. 28-29].

Исходя из анализа научной литературы, право на информацию может рассматриваться в качестве отдельного гарантированного права на получение информации, либо в качестве комплексной категории, которая, в свою очередь, включает в себя совокупность субъективных прав, прямо прописанных в основном законе государства – Конституции.

Представляется более корректным второй подход определения правовой природы «права на информацию», поскольку данная категория не ограничивается одним конкретным правомочием, а включает в себя целый спектр правомочий по поиску, получению, производству, передаче, распространению и охране информации. При этом, по справедливому высказыванию Д.В. Огородова, следует также учитывать, что право на информацию не является однородным явлением, поскольку существует административное, гражданское и другое право на получение информации, каждое из которых имеет свои особенности [8, с. 61].

С учётом того, что право на информацию выступает комплексным институтом, ключевой проблемой, в условиях цифровизации и информатизации общества, является вопрос правовых границ ограничения доступа к информации.

Для выстраивания отношений в демократической плоскости государству необходимо обеспечить работу своих государственных органов с преобладанием в их деятельности таких качеств, как открытость и прозрачность, что выступает действенным инструментом обеспечения взаимодействия общества и органов власти с учётом сохранения гарантированных прав и поддержания политики безопасности. Однако не вся информация может быть предоставлена в открытом доступе и полной мере. Государство должно выступать своеобразным фильтром, ведь не каждая информация подлежит разглашению и приемлема для обнародования в средствах массовой информации или других официальных источниках. Ограничения доступа к определенным сведениям в силу своей особой природы и важности применяются в качестве исключительной меры, ведь вследствие распространения таких данных может возникнуть угроза нанесения ущерба безопасности государства. По справедливому высказыванию Баяндина Г.В., любое ограничение рассматриваемого

права должно устанавливаться в конкретных целях, прямо указанных в Конституции и продублированных в части 1 статьи 9 ФЗ «Об информации». К таким целям относятся: защита основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства [9].

Данный вопрос выступает достаточно дискуссионным, поскольку цели, которые преследует процедура ограничения информации, сформулированы довольно широко, что даёт возможность государству в некоторых случаях злоупотреблять своим правом на фильтрацию и ограничение информации.

Исходя из этого, главным требованием при ограничении права на доступ к информации по соображениям национальной безопасности является соответствие данных мер законодательным требованиям, установленным государством. При этом сам закон должен отвечать требованиям общедоступности, точности, обладать высоким уровнем законодательной техники для исключения возможности неправильного или расширительного толкования причин и целей ограничения того или иного вида информации. Кроме того, как указывают Пономарева Ю.В., Макарова З.В., закон должен обеспечивать адекватные гарантии против злоупотреблений, в том числе быстрое, полное, доступное и эффективное рассмотрение обоснованности ограничения независимым органом надзора [10, с. 93].

Мировое социокультурное пространство, характеризуясь динамичным развитием общественных отношений, возникающих в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, создаёт обоснованные предпосылки для дальнейшего усложнения, постоянного изменения и трансформации указанного вида правоотношений. Вместе с этим будет увеличиваться и уязвимость безопасности всех задействованных при этом ресурсов, что опосредует выработку разумной политики в сфере защиты информации и недопущения ущемления права на её получение, передачу, производство и распространение. Идея свободы поиска данных и самовыражения, закреплённая в самых разных конвенциях, должна оставаться приоритетом наряду с обеспечением безопасности такого поиска [11, с. 71].

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, все глобализационные изменения, происходящие как во внутригосударственном, так и в мировом пространстве, требуют постоянного мониторинга ситуации со стороны контролирующих органов относительно сохранения баланса между учётом интересов, соблюдением всех прав и свобод человека и гражданина в сфере

информации и сохранением стабильной ситуации в области обеспечения национальной безопасности, защиты государственных интересов в информационном пространстве. Несмотря на высокую значимость исследуемого вопроса, до сих пор остаются неразрешенными некоторые аспекты как на уровне научной, так и правовой доктрины. Так, термин «право на информацию» не имеет легального определения и более целесообразно, исходя из авторских дефиниций исследователей, рассматривать данное право в качестве совокупности правомочий, связанных с информацией. Неразрешенные проблемы должны повышать интерес к дальнейшим разработкам и поиску оптимальных путей их решения в связи с тем, что информация, как главный продукт информационного общества, может нести в себе как положительные аспекты в развитии организационной деятельности государства, так и негативные, способные нанести риск национальной безопасности страны.

Список использованных источников

1. О безопасности: Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ (ред. от 09.11.2020) // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/. – (Дата обращения: 22.02.2023).

2. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/. – (Дата обращения: 22.02.2023).

3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ, от 06.10.2022) // Текст Конституции, включающий новые субъекты Российской Федерации – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область, приведен в соответствии с официальной публикацией на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г.

4. Чеботарева, А. А. Теоретико-правовые проблемы законодательного обеспечения информационных прав и свобод / А.А. Чеботарева // Юридический мир. – 2015. – № 1. – С. 49-53.

5. Бачило, И. Л. Понятийный аппарат информационного права и система обеспечения информационной безопасности // Труды Института государства и права РАН. – 2016. – № 3. – С. 5-16.

6. Канишевский, Н. А. Право на информацию, право на доступ к информации: проблемы соотношений понятий / Н.А. Канишевский //

Актуальные вопросы развития современной цифровой среды: сб. ст. по материалам научно-технической конференции молодых ученых, Москва, 14-16 апреля 2021 г. – Волгоград : Издательский дом «Сириус», 2021. – С. 321-329.

7. Братановский, С. Н. Право на доступ к информации как элемент конституционного права на информацию / С.Н. Братановский, С.Ю. Лапин // Гражданин и право. – 2012. – № 8. – С. 20-35.

8. Огородов, Д. В. Субъективное право на информацию: некоторые вопросы / Д.В. Огородов // Право и информатизация общества. – № 2002. – С. 59-74.

9. Баяндин, Г. В. Механизм ограничения права граждан на доступ к информации / Г.В. Баяндин // Молодой ученый. – 2019. – № 50 (288) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/archive/288/65059/>. – (Дата обращения: 25.02.2023).

10. Пономарева, Ю. В. Вопрос соотношения права на информацию и интересов национальной безопасности в свете международного опыта / Ю.В. Пономарева, З.В. Макарова // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. – 2015. – Вып. 15. – № 1. – С. 91-95.

11. Растегари, С. Пределы ограничения права человека на информацию в международном праве / С. Растегари // Евразийская адвокатура. – 2020. – № 5 (48). – С. 68

УДК 340.15

DOI

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

**СТЕПАНОВА Ю.С.,
старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлен общий анализ теорий, объясняющих современное состояние человеческого общества. Обоснована позиция по сохранению за современным обществом термина «информационное» через его ключевую особенность – автоматизацию информационных процессов; дано определение понятия «информационное общество». Выявлены и проанализированы признаки, цель, сфера и методы правового регулирования информационного общества; дано его определение.

Ключевые слова: общество, типологизация общества, информационное общество, правовое регулирование